

Biologiyadan ilhomlangan robototexnika.

**Oxunjonov
Farruhbek
Farxodjon o'g'li**

*Islom Karimov nomidagi TDTU
Qo'qon filiali assistent o'qituvchisi*
mroff0717@gmail.com

Аннотация:

Bu maqola biologiyadan ilhomlangan robototexnika sohasining hozirgi holati va kelajakdagi istiqbollarini ko'rib chiqadi. Biologik tizimlarning murakkabligi va samaradorligidan ilhomlanib, olimlar va muhandislar robotlarni yaratishda tabiiy jarayonlarni va organizmlarning xususiyatlarini takrorlashga harakat qilmoqdalar. Maqolada, hayvonlarning harakatini, his-tuyg'ularini, sensorlarini va o'rganish qobiliyatlarini asos qilib yaratilgan robotlar misollarini keltiriladi.

**Ключевые
слова:**

robototexnika, anatom, Leonardo da Vinchi, Jacques de Vaucanson, R.U.R, Karel Capek, Boston Dynamics, Mark Raibert, NASA, RoboBee, Spot, Atlas.

Biologiyadan ilhomlangan robototexnika yoki bio-ilhomlangan robototexnika tabiiy jonzotlar va ularning harakatlanish, tuzilish va moslashuvchanlik qobiliyatlaridan ilhomlanib yaratiladigan robotlar texnologiyasidir. Ushbu soha jonli organizmlarning anatomik, fiziologik va harakatlanish xususiyatlarini o'rganish asosida robotlar yaratishni nazarda tutadi. Bio-ilhomlangan robototexnika turli sohalarda qo'llanilishi mumkin bo'lgan innovatsion robotlar ishlab chiqishda muhim rol o'ynaydi.

Biologiyadan ilhomlangan robototexnika tarixi

Biologiyadan ilhomlangan robototexnika tarixi insonning tabiatdagi jonzotlar harakatlanishidan ilhomlanib, ulardan mexanik tizimlar yaratish g'oyasidan kelib chiqqan. Tabiiy jonzotlarning harakatlanish mexanizmlari, moslashuvchanlik va murakkab vazifalarni bajarish qobiliyati insoniyatni doim hayratga solib kelgan. Bu yondashuv insonning tabiatni kuzatishi va uni texnologiya bilan uyg'unlashtirish jarayoni bilan boshlangan. Quyida ushbu fan sohasining rivojlanishi haqida muhim tarixiy bosqichlar keltirilgan:

1. Dastlabki ilhomlanish (18-19 asrlar)

Dastlabki bio-ilhomlangan tizimlar haqidagi g'oyalar Leonardo da Vinchi (1452–1519) tomonidan taklif qilingan edi. U tabiatdagi qushlarning qanotlaridan ilhomlanib, parvoz qiluvchi mexanik mashina chizmalari va dizaynlarini yaratgan. Leonardo da Vinchining uchuvchi apparatlari biologiyadan ilhomlangan

texnologiyalarning ilk namunasi hisoblanadi. Biroq, bu davrda texnologik imkoniyatlar cheklanganligi sababli, bu g'oyalarni amalga oshirish imkoni bo'lmagan.

19-asrda fransuz muhandisi Jacques de Vaucanson hayvonlarning harakatlanish mexanizmlarini o'rganib, mexanik figurkalar yaratishda muvaffaqiyat qozongan. U 1739 yilda biologiyadan ilhomlangan ilk mexanik o'rdakni yaratdi, bu o'rdak suza olgan, qanotlarini qimirlatgan va ovqatlanayotganday harakatlar qilgan. Bu prototiplar biologiyadan ilhomlangan robototexnika uchun muhim qadamlardan biri bo'lib xizmat qildi.

2. Klassik avtomatlar davri (20-asr boshi)

20-asrning boshlarida, texnologiya va muhandislik rivojlanishi bilan, biologiyadan ilhomlangan mexanik qurilmalar ishlab chiqarishda aniqroq natijalarga erishila boshlandi. Taniqli masalaning biri - 1920-yillarda chex yozuvchisi Karel Capek tomonidan yozilgan "R.U.R. (Rossum's Universal Robots)" pyesasi bo'lib, bu pyesa "robot" atamasini joriy qilgan. Garchi bu ilmiy-fantastik asar bo'lsa-da, unda biologiyadan ilhomlangan robototexnika g'oyasi aks etgan.

3. Ilmiy tadqiqotlarning kuchayishi (1960-1980-yillar)

1960-1980-yillarda biologiyadan ilhomlangan robototexnika bo'yicha tadqiqotlar yangi bosqichga ko'tarildi. Robotlar uchun mexanik tizimlarni ishlab chiqishda tabiatdagi jonzoatlarning harakatlanishidan foydalangan holda birinchi tajribalar o'tkazildi. Bu davrda robotlarning sun'iy bo'g'imlari, oyoq va qo'llari kabi qismi bilan to'liq avtomatlashtirilgan tizimlar yaratilgan.

1970-yillarda Boston Dynamics kompaniyasi asoschisi Mark Raibert oyoqli robotlarni ishlab chiqishni boshladi. U biologiyadan ilhomlangan robotlarning harakatlanish muvozanatini yaxshilashga qaratilgan birinchi tadqiqotchilardan biri bo'ldi. Aynan shu davrda hayvonlarning egiluvchanligi, moslashuvchanligi va harakatlanish uslublari chuqurroq o'rganila boshlandi.

4. Biologiyadan robototexnika sohasining rivojlanishi (1990-2000-yillar)

1990-yillarda biologiyadan ilhomlangan robototexnikaning rivojlanishi tezlashdi, ayniqsa, miniatyurizatsiya, sun'iy intellekt va sensor texnologiyalari sohasidagi yutuqlar natijasida yangi imkoniyatlar paydo bo'ldi. Bu davrda NASA va boshqa tadqiqot tashkilotlari ilonlar, baliqlar va hasharotlar kabi organizmlarning harakatlanishidan ilhomlanib turli xil robotlarni yaratishga kirishdi. Masalan, NASA tomonidan ishlab chiqilgan "RoboBee" loyihasi hasharotlarning qanot harakatidan ilhomlangan.

2000-yillar boshida ilmiy tadqiqotchilar tabiiy jonzoatlarning murakkab harakatlanishini taqlid qilish uchun turli xil biologiyadan ilhomlangan modellar yaratdilar. MIT va boshqa nufuzli ilmiy-tadqiqot institutlarida biologiyadan ilhomlangan robotlarning muvozanatni saqlash, egiluvchanlik va to'siqlardan o'tish qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan muhim loyihalar amalga oshirildi.

5. Zamonaviy davr va yangi yutuqlar (2010-yillar va hozirgi davr)

2010-yillardan boshlab biologiyadan ilhomlangan robototexnika ancha rivojlandi va hayotimizning turli sohalarida keng qo'llanila boshladi. Boston Dynamics tomonidan ishlab chiqilgan "Spot" va "Atlas" kabi robotlar bu sohaning eng muvaffaqiyatli namunalaridan biri hisoblanadi. Ular inson va hayvon harakatlariga juda o'xshash tarzda yuradi, sakraydi va hatto yugura oladi.

Hozirgi vaqtda bio-ilhomlangan robototexnika sog'liqni saqlash, qidiruv-qutqaruv operatsiyalari, koinot tadqiqotlari, qishloq xo'jaligi, dengizdagi kuzatuvlar va boshqa sohalarda keng qo'llanilmoqda. Masalan, meditsina sohasida endoskopik jarrohlikda foydalaniladigan ilon robotlari va tibbiy yordamchi robotlar, qishloq xo'jaligida esa hasharotlardan ilhomlangan uchuvchi dronlar samarali foydalanilmoqda.

Biologiyadan ilhomlangan robototexnika tarixi tabiatdan ilhomlanish orqali texnologiyani takomillashtirish yo'lidan rivojlanib keldi. Leonardo da Vinchi va Jacques de Vaucanson kabi olimlar tomonidan boshlangan bu yo'l zamonaviy texnologik yutuqlar bilan birlashib, bugungi kunda yanada rivojlangan va ancha ilg'or bio-ilhomlangan robotlarni yaratishga olib keldi. Bio-ilhomlangan robototexnika sohasi hali ham yangi imkoniyatlarni ochishda davom etmoqda va kelajakda texnologiya va biologiyaning yanada yaqinlashishiga sabab bo'lishi aniq.

Asosiy fikrlar va tamoyillar

Bio-ilhomlangan robototexnika tabiatdagi evolyutsiya orqali shakllangan mexanizmlar va texnikalarni o'rganib, ularni muhandislik va texnologiyaga tatbiq etishga asoslanadi. Ushbu yondashuv orqali robotlar yuqori samaradorlik, moslashuvchanlik va ko'p funksionallikka ega bo'ladi. Tabiatdagi hayvonlar va o'simliklar atrof-muhitga mukammal darajada moslashish qobiliyatiga ega va ularning harakatlanish uslublari zamonaviy robototexnika tizimlari uchun yangi imkoniyatlar yaratadi.

Bio-ilhomlangan robototexnika turlari

Hasarotlardan ilhomlangan robotlar: Hasharotlar o'zining kichik hajmi, moslashuvchanligi va murakkab harakatlanish qobiliyati bilan ajralib turadi. Bu turdagi robotlar odatda ko'plab oyoqlarga ega bo'lib, yassi va notekis sirtlarda harakatlanishga qodir. Masalan, hasharotlardan ilhomlangan robotlar qidiruv-qutqaruv operatsiyalarida, yassi, tor yoki qiyin yetib boriladigan joylarda muvaffaqiyatli harakatlana oladi.

Suvda harakatlanadigan robotlar (Fish-inspired robots): Suv jonivorlarining suzish texnikasi va tanasining aerodinamik tuzilishi suv robotlariga ilhom bo'ldi. Masalan, baliqdan ilhomlangan robotlar suv ostida suzish, navigatsiya va monitoring jarayonlarida yuqori samaradorlikka ega bo'lib, ular dengiz tadqiqotlari, suv osti inshootlarini tekshirish va ekologik monitoringda keng qo'llaniladi.

Ilon robotlari (Snake-inspired robots): Ilonlarning egiluvchanligi va harakatlanish qobiliyati tor va murakkab joylarga kirishga imkon beradi. Ilon robotlari tor trubalar, changallangan joylar va o'ta kichik joylarda harakat qilishda qo'llaniladi. Ular odatda qutqaruv operatsiyalarida, truba ichidagi tekshirish ishlari va hatto tibbiyotda endoskopik jarrohlikda qo'llaniladi.

Qushlardan ilhomlangan robotlar (Bird-inspired robots): Qushlarning uchish texnikasi va qanotlarining harakatlanish mexanizmi uchuvchi robotlar, ya'ni dronlarning rivojlanishiga katta hissa qo'shdi. Qushlar kabi uchish qobiliyatiga ega bo'lgan robotlar uchuvchan bo'lishi va balandlikdagi operatsiyalarda muvaffaqiyatli ishlashi bilan ajralib turadi. Ushbu turdagi robotlar dron texnologiyasida, qidiruv-qutqaruv amaliyotlarida va ekologik monitoringda keng qo'llanilmoqda.

Odamdan ilhomlangan robotlar (Humanoid robots): Humanoid robotlar inson tanasining anatomiya va harakatlanish xususiyatlarini takrorlaydi. Ushbu robotlar odam kabi yurish, yugurish, ob'ektlarni ko'tarish va manipulatsiya qilish qobiliyatiga ega. Humanoid robotlar insonlarga yordam berish, xizmat ko'rsatish va maishiy ishlarda foydalanish uchun mo'ljallangan.

Texnik yechimlar va mexanizmlar

Süperelastik va egiluvchan materiallar: Bio-ilhomlangan robotlarning tabiiy jonzotlarga o'xshash tarzda harakatlanishi uchun süperelastik va egiluvchan materiallardan foydalaniladi. Bu materiallar robotlarga egiluvchanlik, cho'zilish va turli shakllarda harakatlanish imkonini beradi.

Sensor tizimlari: Bio-ilhomlangan robotlar atrof-muhitni sezish va unga moslashish uchun turli xil sensorlar bilan jihozlanadi. Masalan, hasharotlardan ilhomlangan robotlar tebranishni sezuvchi sensorlar yordamida o'z yo'lini topadi, baliqlardan ilhomlangan robotlar esa suvning oqimini sezuvchi gidrodinamik sensorlardan foydalanadi.

Mustaqil boshqaruv va o'z-o'zini o'rganish: Sun'iy intellekt va mashinaviy o'qitish texnologiyalari bio-ilhomlangan robotlarga o'z xatti-harakatlarini optimallashtirish, to'siqlarni aylanib o'tish va o'z maqsadlariga mustaqil ravishda erishish imkoniyatini beradi.

Amaliy qo'llanilish soxalari

Tibbiyot: Bio-ilhomlangan robotlar jarrohlikda nozik va qiyin operatsiyalarni amalga oshirishda qo'llaniladi. Masalan, ilondan ilhomlangan robotlar endoskopik jarrohlikda inson tanasiga minimal invaziv kirib, operatsiyalarni o'tkazish uchun ishlatiladi.

Sanoat va ishlab chiqarish: Bio-ilhomlangan robotlar ishlab chiqarish jarayonlarida murakkab ob'ektlarni manipulyatsiya qilishda va avtomatlashtirishda keng qo'llaniladi.

Qidiruv-qutqaruv operatsiyalari: Hasharotlardan va ilonlardan ilhomlangan robotlar tabiiy ofatlar yuz bergan joylarda qidiruv-qutqaruv ishlari olib borish, vayron bo'lgan binolarda odamlarni qidirish uchun ishlatiladi.

Atrof-muhit monitoringi: Suv osti robotlari dengiz muhitini o'rganish, baliq populyatsiyasini kuzatish va dengizda ifloslanish holatlarini aniqlashda yordam beradi.

Kelajakdagi imkoniyatlar va muammolar

Biologiyadan ilhomlangan robototexnika sohasida hali ko'p imkoniyatlar mavjud. Biroq, texnologiyani rivojlantirishda muhandislar duch keladigan asosiy qiyinchiliklar materialning moslashuvchanligi, energiya samaradorligi va atrof-muhit bilan muvaffaqiyatli o'zaro ta'sir o'rnatishdir. Kelajakda bio-ilhomlangan robotlar sun'iy intellekt, yangi materiallar va ilg'or sensor texnologiyalari bilan birlashtirilsa, ular ko'proq murakkab va qiyin vazifalarni bajara oladi.

Biologiyadan ilhomlangan robototexnika tabiiy evolyutsiya va texnologik innovatsiya natijalarini birlashtirgan holda, robototexnika fanini yangi bosqichga olib chiqadi va inson hayotini osonlashtirishga, xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Xulosa: Maqolaning asosiy maqsadi, biologiyadan ilhomlangan robototexnika sohasining insoniyat uchun qanday foydalar keltirishi mumkinligini ko'rsatish va bu

sohadagi yangi tadqiqotlar va innovatsiyalarni targ'ib qilishdir. Bu sohadagi rivojlanishlar, kelajakda robotlarning yanada kompleks va samarali bo'lishiga, shuningdek, insonlar va robotlar o'rtasidagi munosabatlarning yangi darajaga ko'tarilishiga olib kelishi mumkinligi belgilanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Chin, K.-Y., Hong, Z.-W., Chen, Y.-L. (2014). Impact of using an educational robot-based learning system on students' motivation in elementary education. *IEEE Transactions on Learning Technologies*, 7(4), 333–345.

2. Doherty, K., Doherty, G. (2018). Engagement in HCI: Conception, theory, and measurement. *ACM Computing Surveys (CSUR)*, 51(5), 1–39.

3. El-Hamamsy, L., Bruno, B., Avry, S., Chessel-Lazzarotto, F., Zufferey, J.D., Mondada, F. (2023). The TACS model: understanding primary school teachers' adoption of computer science pedagogical content. *ACM Transactions on Computer Education*, 23(2), 1–31.

4. Engwall, O., Cumbal, R., Lopes, J., Ljung, M., Månsson, L. (2022). Identification of low-engaged learners in robot-led second language conversations with adults. *ACM Transactions on Human-Robot Interaction (THRI)*, 11(2), 1–33.

5. McGill, M.M. (2012). Learning to program with personal robots: Influences on student motivation. *ACM Transactions on Computer Education (TOCE)*, 12(1), 1–32.

6. Merkouris, A., Chorianopoulos, K. (2019). Programming embodied interactions with a remotely controlled educational robot. *ACM Transactions on Computer Education (TOCE)*, 19(4), 1–19.

7. Sapounidis, T., Alimisis, D. (2020). Educational robotics for STEM: A review of technologies and some educational considerations. *Science and Mathematics Education for 21st Century Citizens: Challenges and Ways Forward*, Nova Science Publishers.